

O'QUVCHILARDA TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH

Marjona Toshpulatova

Ilmiy rahbar

Sabdenova Kamila Janibekovna

Alfraganus universiteti Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14868428>

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarda tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish haqida so'z boradi. O'quvchilarda tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish, ularning o'qish jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishi va samarali muloqot qilishlari uchun juda muhim ahamiyat kasb etishi yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan.

Tayanch so'zlar: multimediya resurslari, interaktivlik, diqqat, sezgi, xotira, qobiliyat.

Abstract. The article talks about the development of students' listening comprehension skills. Opinions were expressed on the importance of developing listening comprehension skills in students, for their success in the learning process and effective communication.

Key words: multimedia resources, interactivity, attention, intuition, memory, ability.

Tinglab tushunish ko'nikmasi — bu tinglangan ma'lumotni nafaqat eshitish, balki uni to'g'ri anglash, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatidir. Bu ko'nikma muloqotda, ta'limda, ishda va kundalik hayotda muhim ahamiyatga ega. Tinglab tushunish faqat eshitish bilan cheklanmaydi, balki tinglangan nutqni chuqurroq tushunishga, uning ma'nosini anglashga, va natijada to'g'ri javob berishga yordam beradi. Har qanday tilni o'rganishda muhim bo'lgan to'rtta ko'nikma orasida tinglab tushunish asosiy o'rin tutadi¹. Tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda diqqat, xotira va sezgi juda muhim rol o'ynaydi. Bu uchala omil bir-biriga bog'liq bo'lib, insonning nutqni yaxshiroq tushunishi va unga tez va to'g'ri javob berishini ta'minlaydi. Agar diqqatimiz jamlanasa, biz eshitayotgan ma'lumotlarni yaxshiroq tushunib, xotiramizda saqlaymiz. Diqqatning yuqori darajasi, nutqni tahlil qilish va keyinchalik eslab qolish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni samarali ravishda qabul qilish imkonini yaratadi. Xotira o'zida saqlangan ma'lumotlar orqali biz tinglangan nutqni qayta ko'rib chiqib, tahlil qilamiz. Xotira, xususan qisqa muddatli xotira, tinglangan ma'lumotlarni vaqtincha saqlashda yordam beradi, bu esa muloqot

¹ Inamova G. Tinglab tushunish ko'nikmasini audiovisual vositalar yordamida rivojlantirishda zamonaviy vositalar. // Maqola. – T. 2022. www.oriens.uz

Fevral, 2025-Yil

davomida ma'lumotlarni to'liq tushunishga yordam beradi. Uzun muddatli xotira esa bizning umumiy bilim bazamizni kengaytiradi va murakkab muloqotlarni tushunishda yordam beradi. Sezgi ham tinglash tushunish ko'nikmasining ajralmas qismi bo'lib, ovoz, tonlama, intonatsiya va boshqa ovozli belgilarni to'g'ri tushunishga yordam beradi. Sezgilar orqali biz nafaqat so'zlarning ma'nosini, balki ularni aytish uslubini, his-tuyg'ularni va muhitni ham his qilamiz. Tushunish, idrok etish, o'z-o'zini nazorat qilish, fikrni aniq va to'liq ifodalay olish, o'qitishning interfaol usullari, o'zidan va o'zgalardan foydalanish, "men" tez rivojlanadi va ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qitishning interfaol usullarini qo'llash orqali o'quvchilar o'rtasida raqobat muhiti yaratilib, o'quvchilarning ilg'orligi ta'minlanadi va buning natijasida o'quvchilar birgalikda bilim olishga kirishadilar.² Bu, ayniqsa, muloqotda turli kontekstlarni to'g'ri talqin qilishda foydalidir. Boshlang'ich sinflarda tinglab tushunish o'quvchilarning ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon orqali bolalar:

1. Diqqatni jamalash: O'quvchilar diqqatlarini o'qituvchining so'zlariga qartishadi, bu esa ularning o'rganish samaradorligini oshiradi.
2. Ma'lumot qabul qilish: O'qituvchining tushuntirishini tinglab, bolalar bilimlarni oson o'zlashtirishadi.
3. Savol berish va fikr almashish: Tinglab tushunish orqali bolalar o'z fikrlarini ifoda etish va savollar berish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
4. Tanqidiy fikrlash: O'quvchilarda tinglagan ma'lumotlarini tahlil qilish orqali tanqidiy fikrlash ko'nikmasi shakllanadi. Tinglab tushunishni rivojlantirish uchun o'qituvchilarga interaktiv usullar, multimediya resurslari va audio visual vositalarni qo'llash tavsiya etiladi. Bu o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Tinglab tushunish haqida dunyo olimlari quyidagicha fikr -mulohazalar bildirishgan.

1. Jean Piaget: Piaget bolalarning kognitiv rivojlanishi haqida yozgan. Uning "The Origins of intelligence in Children" asarida bolalarning ma'lumotni qanday qabul qilishlari va tushunishlari haqida fikr yuritadi va ular qanday qilib dunyoni tushunish o'rganayotganini yoritadi. Piaget, asosan, bolalar o'z tarjibalari va atrof – muhit bilan o'zaro aloqalari orqali bilim va tushunchalarini shakllantirishadi deb takidlaydi. Shu bilan birga, Piaget bolalarning nutq va tushunish qobiliyatlari yoshga qarab taraqqiy etishini va bu jarayon o'zaro tarjiba va o'zgarishlarga asoslanganligini ko'rsatadi.

² Uraimshikova M. Tinglab tushunishdagi qiyinchiliklar va ularning yechimlari. – Toshkent, 2022. 7-bet.

Fevral, 2025-Yil

2. Lev Vygotskiy: Vygotskiy o'zining "Mind in society" asarida ijtimoiy interaksiyaning o'rganishga ta'sirini tahlil qiladi. U tinglab tushunish jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning ahamiyatini takidlaydi. U bolalarning nutqni, xususan, tinglab tushunishni o'zaro muloqot jarayonida rivojlanishini aytib o'tadi. Uning nazariyasiga ko'ra nazariyasiga ko'ra, til – bu nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki o'ylash va tushunishning asosi hamdir. Bolalar atrofdegilar bilan muloqot qilish orqali nutqni va tushunishni rivojlantiradilar, va bu jarayon faqat individual o'rgatish emas, balki ijtimoiy muhitdan ham bog'liqdir.

3. David Wood: "Children's Learning" asarida bolalarning tinglab tushunish ko'nikmalarini qanday rivojlantirish mumkinligi haqida fikr bildiradi. "Children's learning" asari bolalar psixologiyasi, ta'lim va rivojlantiruvchi yangi yondashuvlarni o'rgatish va tushunishga qaratilgan. Asar bolalar o'quv jarayonida qanday o'zgarishlar yuz berishini va bu jarayonda kattalarning roli qanday bo'lishi kerakligini o'rganadi. David Wood o'quvchilarga o'rgatish jarayonida mustahkamlovchi va qo'llab - quvvatlovchi metodlarni qo'llashni tavsiya qiladi.

Azamat Ahrorov: "O'qitishda innovatsion texnologiyalar" kitobida tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zamonaviy usullar va metodlarni taklif etadi. Uning ushbu asarida tinglab tushunish jarayonini innovatsion texnologiyalar yordamida samarali tarzda rivojlantirish mumkinligi takidlangan. Ayniqsa, interaktiv texnologiyalar va multimedia vositalarini o'quvchilarga tinglab tushunishni o'rgatishda qo'llashda ahamiyatini ko'rsatadi. Gulnora Mamatqulova: "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" asarida tinglab tushunishning ta'lim jaroyinidagi o'рни va ahamiyatini tahlil qilgan. U o'quvchilarga tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantirishda til o'rgatish, muloqot va boshqa metodlar qo'llash zarurligini ko'rsatgan. Bu asarlar va olimlarning fikrlari o'zbek ta'lim tizimida tinglab tushunish jarayonini chuqurroq o'rganishga yordam beradi.

Tinglab tushunish – bu o'quvchilarning o'qituvchini yoki boshqa shaxslarning fikrlarini anglash, qabul qilish va ularga javob berish qobiliyatidir. Bu jarayon bolalar uchun muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilarga yaxshi tinglashni o'rgatishning o'ziga xos usullari, shaxslararo faoliyat o'quvchilarda kuchli tinglashni rivojlantirishning eng samarali usullaridan biridir³ Tinglab tushunish ko'nikmasi bolalarning o'qish, yozish va muloqot qilish qobiliyatlarini mustahkamlab, kelajakda mustaqil o'sish va o'rganishga tayyorlaydi. Boshlang'ich sinflarda tinglab tushunish mavzusi, o'quvchilarga nutqni tinglab, uning mazmunini

³ Xudoyorova F. Til o'qitishda ta'lim texnologiyalarining roli. – Toshkent, 2022. 7-bet.

Fevral, 2025-Yil

tushunish va anglash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu faoliyat o'quvchilarga nafaqat lingvistik qobiliyatlarni, balki diqqatni jamlash, eslab qolish va fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Tinglab tushunish jarayoni o'quvchilarni tinglashda faol ishtirok etishga, muloqotda tushunish va muloqot qobiliyatlarini oshirishga undaydi. Tilni o'rganish jarayonida tinglash qobiliyati eng muhim elementlardan biri sifatida ajralib turadi. O'rganishning tabiiy tartibida tinglashning yetakchi o'rin egallashi va faqatgina so'zlashni emas, balki tushunishni ham rivojlantirish zarurligi ko'rsatilgan. Tinglash, tilni mukammal o'zlashtirish uchun zaruriy bilimlarni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi, ayniqsa tinglash va o'qish qobiliyatlarini yaxshilashda. Zamonaviy usullar, masalan, interaktiv mashqlar, multimedia resurslar va shaxslararo faoliyatlar orqali tinglashni o'rgatish samarali natijalarga olib keladi. O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lish va ular bilan rol ijro etish, intervyular, hikoya qilish kabi faoliyatlarni tashkil etish tinglash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, guruh faoliyati va savollar orqali o'quvchilar o'rtasidagi muloqotning intensivligi ortadi va ularning tinglashdagi tushunish qobiliyatlari yaxshilanadi. Til o'rganish jarayonida tinglashni muntazam ravishda va samarali usullar bilan rivojlantirish, o'quvchilarga tilni yaxshiroq va tezroq o'zlashtirish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan asosiy fikrlar shundan iboratki, tinglab tushunishning samarali o'rgatish usullar, dars jarayonida faol ishtirok etish, interaktiv metodlar va turli tinglash mashqlari orqali o'quvchilarga bu qobiliyatni o'rgatish muhimdir. Shu tarzda, boshlang'ich sinflarda tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish nafaqat akademik yutuqlarga, balki hayotda muvaffaqiyatli kommunikatsiya o'rnatish uchun ham zarurdir. Tinglab tushunish – o'quvchilarga nutqni to'liq va to'g'ri tushunish, muloqotda ishtirok etish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ularni samarali o'rgatish uchun darslar turli xil mashqlar, o'yinlar va faol metodlar orqali boyitilishi kerak.

REFERENCES

1. Inamova G. Tinglab tushunish ko'nikmasini audiovisual vositalar yordamida rivojlantirishda zamonaviy vositalar. // Maqola. – T. 2022. www.oriens.uz
2. Uraimshikova M. Tinglab tushunishdagi qiyinchiliklar va ularning yechimlari. – Toshkent, 2022. 7-bet.
3. Xudoyorova F. Til o'qitishda ta'lim texnologiyalarining roli. – Toshkent, 2022. 7-bet.
4. Tirkashev N, Qorayev S. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'limning asosiy jihatlari. – Toshkent, 2022. 6-bet.